

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6515068>

Нурматова Эльвина Батыровна.

Магистр 1 курса направление: методика преподавания истории. Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами.

Аннотация: Мы живем в процессе всемирной, экономической, политической, религиозной интеграции, где идет сближение и слияние культур разных стран. Это процесс носит системный характер и охватывает все сферы жизни общества, тем самым мы становимся частью глобализации, становясь более со зависимыми друг от друга. В данных условиях будет интересно проследить трансформацию традиционных обществ и что оказало на них большое влияние. Кого-то это свело к радикальным направлениям, а кого-то вывело на новый уровень и позволило продвинуться вперед и стать передовыми в области технологий, при этом не утратить своей самобытности.

Ключевые слова: традиционное общество, модернизация, традиция, общество, самобытность, мышление, идентичность, проблемы, глобализация.

Традиционное общество – это общество, которое сложилось в результате накопленного опыта, на основе норм и представлений, правил и образцов. Эти традиции передаются из поколения в поколение и выступают одним из регуляторов общественных отношений. Такое общество имеет сословную организацию, преобладание аграрного сектора в экономике, коллективистские установки, как правило это авторитаризм, мировоззрение обусловлено неукоснительным подчинением и уважением к авторитету (старшему по званию или по занимаемой должности или по возрасту), положению в обществе.

Согласно сформулированной в 1910 -1920 г Л.Леви-Брюлем концепцией «людям традиционных обществ присуще диалогическое мышление («prelogique») мышление не способное к усмотрению противоречивости явлений и процессов и управляемое мистическими переживаниями»(1). Таким образом, человек традиционного общества, в любом явлении видит действие сверхъестественных сил: болезнь, неурожай, плохая погода, удача или поражение. Религия существует как всеобщее мировоззрение и пронизывает все стороны общественной жизни. Несмотря на схожесть характеристики, традиционные общества разных стран и регионов обладают рядом отличий и особенностей присущих только им. В корне не верно представление, что традиционные общества статичны, неподвижны и слабо развиты, эти общества тоже развиваются и насильственные методы модернизации (вестернизации) могут вызвать

антагонизм, считая, что модернизация будет вредить поэтапному, эволюционному, органичному развитию общества.

Началом к процессу модернизации было положено еще в древности, когда торговцы вместе с новыми товарами, привозили часть культуры, достижения цивилизации, новшества. Позже этот процесс ускорился за счет колонизации. Так или иначе толчком послужило что-то извне, на которое традиционные общества так или иначе давали определенную реакцию.

Теория модернизации стала распространяться особенно явно в середине XX в. Первоначально с помощью этой теории описывали процессы, которые происходили в Западной Европе в новое и новейшее время, в период перехода от аграрного общества к индустриальному. При этом модернизация представлялась процессом, охватывающим разные стороны жизни общества: от экономики до культуры. Например, Э. Дюркгейм под модернизацией подразумевал переход от механической солидарности к органической, а М. Вебер - от ценностно-рациональной деятельности к целерациональной.(2) Затем модернизацию стали рассматривать как всемирный процесс вытеснения традиционных локальных типов универсальными формами современности. Под модернизацией стали понимать особую стадию в развитии человечества, которая характеризуется переходом «от традиционной цивилизации к либеральной, от общества, нацеленного на воспроизводство на основе некоторого статичного идеала, к обществу, рассматривающему повышение эффективности форм деятельности, развитие способностей личности к собственному саморазвитию как основу общественной динамики» (3)

Различают два типа модернизации органическая и неорганическая. Первичная проходила в странах которые были новаторами на данном пути, где произошли промышленные революции, разрушились сословия и приняты равные права, отмена разного рода привилегий, зарождением капиталистических отношений и коренным изменением мышления.

Неорганическая происходит со стороны более развитых и сводится преимущественно к заимствованию технологий, форм организации технологий и т.д. Согласно Шмуэлю Эйзенштадту, такая модернизация представляет собой своеобразный «вызов», на который каждое общество даёт свой «ответ» в соответствии с принципами, структурами и символами, заложенными в достижениях его длительного развития. Поэтому её итогом является не обязательно усвоение социальных достижений Запада, но совокупность качественных изменений традиционного общества, в той или иной степени адаптированных к мануфактурному или индустриальному производству[4].

Анализ модернизации обществ показал, что нет единого процесса модернизации, ее динамика, и активность и восприятие в разных странах будут различны. Процессы модернизации не являются универсальными. Так А.Турен считает, что « Всякое общество, замкнуто между культурными ориентациями и ценностями, между

инструментами производства обществом самого себя и идеологическими инструментами воспроизводства неравенства и привилегий» (5) Доказательством может служить пример Японии, где модернизация отлично сочетается с собственной традицией, они смогли не только сохранить свою уникальность, но и продвинуться далеко вперед в своем развитии, считаясь технологически передовой страной с очень высоким уровнем жизни.

Проблемой модернизации можно считать, что при переходе традиционного общества, которому характерны: групповой характер уклада жизни, низкая мобильность, авторитарная власть и устойчивые родственные связи, к обществу современному, чьими особенностями являются глобализация, индивидуализация, урбанизация, технологизация и прочее, поиск своей идентичности и самоидентификации становятся насущными проблемами традиционных обществ. Здесь нужно уметь ловко лавировать, сочетать все передовое что создано человечеством, не впадать в крайности и не терять своего «Я».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Л. Леви – Брюль. Первобытное мышление. М: Изд-во МГУ, 1980. С. -130-130.
2. Ахиезер А.С. Научно-техническая революция и некоторые социальные проблемы производства и управления. –М.:Наука, 1974.-309 с.
3. Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации. М.: РОССПЭН, 2006. 240с.
4. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. – М.: аспект Пресс, 1999.-416с.
5. Фомина В.Н. Социальный конфликт в концепции постиндустриального общества Алена Турена. Т.2, М.,1976. 49с